

Орлов Е.К., Курачёв Д.И.

АБХАЗСКИЕ БЕСПОРЯДКИ 1989 ГОДА

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье исследуется этап комплексного межнационального кризиса в Абхазии и особенности его развития на данном этапе. Показаны факторы, которые активизировали общество республики к «социальному взрыву» и проблемы его предотвращения.

Abstract. The article examines the stage of the complex interethnic crisis in Abkhazia and the features of its development at this stage. The factors that have activated the republic's society towards a "social explosion" and the problems of its prevention are shown.

Ключевые слова: Абхазия, Грузия, неформальные общественные организации, постсоветское пространство, ассимиляция, абхазское письмо.

Keywords: Abkhazia, Georgia, informal public organizations, post-Soviet space, assimilation, Abkhazian writing.

Наличие противоречий межнациональных противоречий на постсоветском пространстве определяет актуальность данной работы. Особенностью их становится борьба за сохранение национального самосознания и языка. Насаждение и ассимиляция со стороны господствующего народа неизменно ведёт к стремлению национальных окраин к сецессии как способа противодействия национально-культурной ассимиляции. Грузино-абхазский конфликт и абхазские беспорядки как прецедент «социального взрыва» дают комплексное позволяют выработать комплексное понимание на постсоветском пространстве, а также причин приведших к изменению границ.

Конец 1980-х гг. ознаменовался для Закавказья трагичными событиями. Исследователь М.В. Бабаян в контексте данных событий обращает внимание на «Абхазское письмо», направленное в Москву от Народного Форума Абхазии в 1988 году. Письмо содержит в себе сводный нарратив по положению Абхазии в составе Грузии в статусе автономии и его неприемлемость. Авторы письма проводят последовательную линию протеста против того, что Грузинская ССР ведёт политику ассимиляции народа Абхазии затрагивая такие сферы как экономика (вводя условия продовольственной зависимости от Грузии и СССР), наука и образование (всячески выводя из обихода абхазский и русский языки в образовательных учреждениях), административная (не позволяя абхамам полноценно реализовать самоуправление в собственной республике). За чем и следует вывод – что Абхазия должна получить статус самостоятельной республики с правом на самоопределение в соответствии с конституцией 1925 г. При этом авторами допускается вхождение Абхазии в РСФСР.[1] М.В. Бабаян приходит к выводу, что данное письмо стало «спусковым крючком» этнического конфликта.[2].

Комплексный межнациональный кризис в Абхазии неукоснительно ведёт к развитию протеста среди абхазов и противодействия им грузин, что и находит своё

воплощение в полулегальных организациях в 1989 г. Их деятельность приобретает провокационный характер. Катализатором активизации данного процесса становится Лыхнёвский референдум, в ходе схода 18 марта 1989 г., организованного Народным фронтом Абхазии, выдвигается публичное обращение об выходе Абхазии из Грузинской ССР.

В ответ общество Ильи Чавчадзе планирует 11 марта митинг в населённых пунктах Бзыбь и Гадаута. Народный фронт Абхазии - «Айдгылара», распространяя протестные лозунги и собирая людей абхазской национальности на предполагаемых местах проведения мероприятий, срывает митинг, однако, не предотвращает его, так как он переносится и уже 1 апреля 1989 г. около с. Бзыбь случается столкновение грузинской и абхазской молодёжи. Грузинская молодёжь, введя в заблуждение оппонентов, проводит митинг в Гадауте, после чего возвращается с митинга на автобусе «Икарус». Абхазская молодёжь ставит себе задачу задержать митингующих и учинить расправу, перекрыв трассу и задержав транспорт, создав затор на дороге, дождавшись прибытия автобуса «Икарус» с грузинской молодёжью в с. Бзыбь. Причиной такого исхода следствие отмечает халатность местной милиции, которая игнорировала указания на предотвращение стычки. На следующий день, 2-го апреля, начинаются несанкционированный сход со стороны грузин, растянувшиеся до 10-го апреля, парализовавший производство и образовательный процесс в школах. В вопросе обострения конфликтной ситуации сыграла заметную роль газета «Авангард», которая становится рупором неформальных объединений без апелляции к какой-либо стороне, все вышеперечисленные организации оказывали влияние на газету. В связи с накаляющейся обстановкой, студенты-грузины требуют открытия филиала Тбилисского государственного университета в г. Сухуми, для того чтобы обезопасить себя и преподавательский состав, который стремятся отправить в отставку своими требованиями студенты-абхазы. Верховный Совет Грузинской ССР удовлетворяет их запрос: «По требованию сухумских студентов – грузин 14 мая состоялось решение Совмина Грузинской ССР об открытии в г. Сухуми филиала Тбилисского госуниверситета. Грузинское население Абхазии 26 мая отметило также узаконенный правительством Грузинской ССР День восстановления государственности Грузии. Все эти акции вызвали недовольство части абхазского населения, которая считает 26 мая 1918 года днем установления меньшевистского правления в Грузии, ущемившего интересы абхазов, а открытие филиала ТГУ в г. Сухуми – незаконным. 21-22 июня абхазы проводят митинги против открытия филиала ТГУ в Сухуми. 7 июля в зале филармонии на встрече с руководством республики некоторые молодые люди стали угрожать «устроить вторую Фергану, если 12 июля не будет порядка!». Уверенность абхазов в правильности их действий стал поддерживать и Верховный Совет СССР, считающий нецелесообразным создание филиала в Сухуми. Мнение депутатской группы было опубликовано 12 июля в газете «Советская Абхазия». В ответ же грузинские студенты требуют опубликовать в газете «Сабчота Абхазети» комментарий с решением администрации филиала (созданного решением правительства Грузии) продолжать работу. Выпуск газеты дважды подвергается саботажу со стороны абхазов 12-13 июля. Вокруг Типографии и здания филиала ТГУ собираются возмущённые люди и уже 14-го скапливается 1500 абхазов препятствующих приёму документов. В противовес им собираются грузины на перекрёстке улиц Карла Маркса и Проспекта Мира. В ночь на 15 июля обстановка накалилась до предела. Примирительные призывы партийных руководителей, советских органов и МВД Абхазии оказались чужды. Милиции удаётся эвакуировать

большую часть членов приёмной комиссии, но 4 человека остались по своей воле в здании филиала. С утра до вечера школа №1 оказывается в полной блокаде абхазов, после которой они врываются в неё. Дальнейшие события выливаются в массовые беспорядки, переходящие в вооружённое столкновение и организацию взрывов, поджогов, штурмы местных органов власти, складов боеприпасов, ЖД путей как в пределах Сухуми, так и распространяясь по всей республике [3]

Согласно данным прокуратуры СССР следуют такие данные по жертвам, в ходе беспорядков в Абхазии: «В результате столкновений на почве межнациональных отношений и других преступлений в период 15-18 июля 1989 года в Абхазской АССР пострадало 495 человек, в т. ч. 366 грузин, 104 абхазов и 25 человек других национальностей. 15 июля пострадало 172 человек, 16 июля – 175 человек, 17 июля – 51 человек, 18 июля – 11 человек, после 18 июля – 14 человек.» [3]

Сам факт крупных беспорядков в Абхазии свидетельствовал об достижении точки невозврата в межнациональной розни между грузинами и абхазами по причине пролитой крови, взаимной ненависти, а также захваченного оружия.

Подводя итоги, можно выделить то, что «Абхазское письмо» не смотря на отсутствие в его содержании призывов к беспорядкам, поднимая лишь вопрос о повышении статуса Абхазии от автономии до самостоятельной союзной республики, стараниями неформальных общественных организаций становится идейной основой стихийных выступлений и эскалации межнационального конфликта в республике.

Абхазские неформальные организации вели провокационную и подстрекательскую деятельность, разжигая межнациональную рознь, так же пользовались связями в МВД Абхазии, часто родственными, для достижения своих целей в ходе расправ над оппонентами. Данное обстоятельство нелестно характеризует как местные республиканские власти, так и центральную власть СССР, так как именно МВД должно было предупредить и пресечь межнациональные стычки и беспорядки, соответствующие проверки начинают вестись после стабилизации ситуации внутренними войсками.

Из вышеперечисленного следует, что Сухумские погромы пусть и не были спланированной акцией и имели стихийный характер, но имели чёткую идейную и организационную основу. Данное событие, станет для Абхазии ключевой точкой бифуркации, которая повлечёт за собой новый виток грузино-абхазского противостояния и переход от “холодной стадии” противостояния, во времена Советского Союза, к “горячей стадии”, вылившейся в грузино-абхазский вооружённый конфликт 1992-1993 гг.

Источники и литература

1. Абхазия в советскую эпоху: Т. I: Абхазские письма (1947-1989): Сборник документов / Сост. И. Р. Марыхуба. Сухум: Издательский центр «Эль-Фа», 1994. 527 с.
2. Бабаян М.В. Роль «Абхазского письма» в этнополитических событиях в Грузинской ССР 1989 г./ М.В. Бабаян // Вестник Московского университета. 2018. № 1. С 66-74.
3. Из истории грузино-абхазского конфликта: документы и материалы / Сост. Д. Т. Ачугба / Под ред. А. Ф. Авидзба. Сухум: Абгосиздат, 2016. 248 с.